

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТЕХНОЛОГИЙ DATA SCIENCE ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мэтякубов А.Дж.

PhD, доцент

и.о. профессора кафедры «Экономика и управление
недвижимостью»

Ташкентский архитектурно-строительный университет
Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/>

Аннотация. В статье исследуются вопросы применения технологий искусственного интеллекта и Data Science в системе управления предприятиями промышленности строительных материалов Узбекистана. Рассматриваются возможности использования цифровых аналитических инструментов при прогнозировании производственных показателей, снижении себестоимости продукции, оптимизации энергозатрат и повышении рентабельности производства. На основе анализа деятельности предприятий отрасли за 2020-2024 гг. выявлено, что внедрение цифровых систем мониторинга и элементов прогнозной аналитики способствует сокращению производственных издержек, снижению уровня брака и повышению производительности труда. В работе предложены практические рекомендации по расширению использования AI-технологий в промышленности строительных материалов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Data Science, цифровая трансформация, экономическая эффективность, промышленность строительных материалов, производительность труда, себестоимость продукции, прогнозная аналитика.

Abstract. The article examines the application of artificial intelligence and Data Science technologies in the management system of building materials industry enterprises in Uzbekistan. The study considers the possibilities of using digital analytical tools for forecasting production indicators, reducing production costs, optimizing energy consumption, and increasing production profitability. Based on the analysis of industrial enterprises for 2020-2024, it was revealed that the implementation of digital monitoring systems and predictive analytics contributes to reducing production costs, lowering defect rates, and increasing labor productivity.

The paper proposes practical recommendations for expanding the use of AI technologies in the building materials industry.

Keywords: artificial intelligence, Data Science, digital transformation, economic efficiency, building materials industry, labor productivity, production costs, predictive analytics.

Введение

В современных условиях ускоренного развития цифровой экономики вопросы повышения эффективности промышленного производства приобретают особую актуальность. Усиление конкуренции на мировом рынке, рост требований к качеству продукции и необходимость рационального использования ресурсов требуют от промышленных предприятий внедрения новых методов управления производственными процессами. Одним из наиболее перспективных направлений в этой области становится использование технологий искусственного интеллекта, Big Data и Data Science, позволяющих повысить точность управленческих решений и обеспечить устойчивое развитие предприятий [1].

Для Республики Узбекистан проблема повышения экономической эффективности промышленности строительных материалов имеет стратегическое значение. В последние годы в стране реализуются масштабные программы модернизации промышленного сектора, внедрения цифровых технологий и стимулирования инновационной активности предприятий. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделено вопросам цифровизации экономики, автоматизации производственных процессов и повышению конкурентоспособности промышленности [2]. Наряду с этим модернизация предприятий строительных материалов определена одним из приоритетных направлений промышленной политики государства [3].

Промышленность строительных материалов относится к числу наиболее ресурсоёмких отраслей национальной экономики. Производство цемента, кирпича, железобетонных изделий и других строительных материалов связано со значительным потреблением электроэнергии, сырья и трудовых ресурсов. В результате высокий уровень производственных издержек и энергозатрат существенно влияет на себестоимость продукции и общую рентабельность

предприятий [4]. В таких условиях использование традиционных методов управления производством уже не обеспечивает необходимого уровня эффективности.

В мировой практике технологии искусственного интеллекта и Data Science всё активнее используются для прогнозирования производственных показателей, анализа технических рисков, контроля качества продукции и оптимизации производственных процессов. Особенно активно цифровые аналитические системы внедряются в промышленности США, Германии, Японии и Южной Кореи, где применение AI-решений позволяет значительно сократить производственные издержки и повысить производительность труда [5].

В Узбекистане процессы цифровой трансформации промышленности также постепенно ускоряются. На ряде предприятий строительной отрасли внедряются системы цифрового мониторинга производственных процессов, автоматизированного контроля энергозатрат и аналитической обработки производственных данных. Вместе с тем уровень практического использования технологий искусственного интеллекта в промышленности строительных материалов пока остаётся недостаточным, а существующие исследования преимущественно ориентированы на технические аспекты автоматизации и в меньшей степени затрагивают вопросы экономической эффективности цифровизации.

Целью настоящего исследования является анализ возможностей применения технологий искусственного интеллекта и Data Science для повышения экономической эффективности предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана, а также разработка практических рекомендаций по расширению использования цифровых аналитических инструментов в системе промышленного управления.

Методы и исследования

Методологическая основа исследования сформирована на сочетании экономико-статистического анализа, сравнительного подхода, методов цифровой аналитики и инструментов прогнозирования производственных показателей. Использование комплексного подхода обусловлено тем, что эффективность

предприятий промышленности строительных материалов определяется не только финансовыми результатами, но и уровнем технологической модернизации, степенью автоматизации производственных процессов, качеством управления ресурсами и скоростью обработки производственной информации.

В процессе исследования использованы официальные статистические материалы Агентства статистики Республики Узбекистан, аналитические данные АО «O'zqurilishmateriallari», а также показатели отдельных предприятий цементной промышленности за 2020-2024 гг. [3]. Основное внимание уделено анализу динамики производительности труда, уровня производственного брака, себестоимости продукции, энергозатрат и рентабельности инвестиций [ROI]. Выбор данных показателей обусловлен их высокой значимостью при оценке экономической эффективности промышленного производства.

На первом этапе исследования проведён анализ существующих подходов к цифровизации промышленных предприятий и применению технологий искусственного интеллекта в производственном управлении. Изучение международного опыта показало, что в промышленно развитых странах AI-системы активно используются для прогнозирования технических рисков, автоматизации производственного контроля, анализа больших массивов данных и повышения точности управленческих решений [5]. Особенно широко технологии Data Science применяются в отраслях с высокой энергоёмкостью и сложными технологическими процессами.

На втором этапе исследования осуществлён сравнительный анализ предприятий строительной отрасли Узбекистана, внедряющих цифровые системы мониторинга и аналитической обработки производственных данных. В качестве объектов анализа были рассмотрены предприятия цементной промышленности, включая АО «Qizilqumsement» и АО «Bekobodsement», где в последние годы внедряются элементы автоматизированного контроля производственных процессов и системы цифрового управления энергопотреблением [6].

Для оценки влияния цифровизации на экономическую эффективность использован метод сопоставления производственных показателей до и после внедрения цифровых

аналитических инструментов. Анализировались изменения уровня энергозатрат, производительности труда, производственного брака и себестоимости продукции. Дополнительно использовались элементы predictive analytics, позволяющие выявить зависимость между уровнем автоматизации производственного контроля и изменением экономических показателей предприятия.

В исследовании также применён корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий определить степень влияния цифровых технологий на результативность промышленного производства. На основе полученных данных были выявлены взаимосвязи между уровнем цифровизации производственных процессов и показателями рентабельности инвестиций, производительности труда и сокращения производственных издержек.

С целью более наглядного представления результатов исследования была сформирована система показателей оценки эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта и Data Science на предприятиях промышленности строительных материалов.

Таблица 1.

Основные показатели эффективности внедрения цифровых технологий на предприятиях промышленности строительных материалов

Показатели	До внедрения цифровых технологий	После внедрения цифровых технологий	Изменени е
Производительность ь труда [%]	100	116	+16%
Себестоимость продукции	100	89	-11%
Уровень производственного брака [%]	8,1	6,2	-23%
Энергозатраты [кВт/ч на единицу продукции]	145	126	-13%

Показатели	До внедрения цифровых технологий	После внедрения цифровых технологий	Изменения
ROI [%]	11,2	16,1	+4,9 п.п.

Полученные данные показывают, что внедрение цифровых систем мониторинга и аналитической обработки производственных данных оказывает положительное влияние на экономическую эффективность предприятий. Наиболее значительные изменения наблюдаются в области сокращения производственного брака, снижения энергозатрат и повышения производительности труда. Это связано с тем, что цифровые аналитические системы позволяют оперативно выявлять отклонения в производственных процессах, минимизировать технологические потери и более эффективно распределять производственные ресурсы.

Рис. 1. Логическая схема применения AI и Data Science в системе управления промышленным предприятием

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что использование технологий искусственного интеллекта и Data Science создаёт условия для перехода к более эффективной модели управления промышленными предприятиями. Применение цифровой аналитики позволяет не только повысить качество

управленческих решений, но и обеспечить устойчивый рост экономической эффективности предприятий промышленности строительных материалов в условиях усиливающейся конкуренции и цифровой трансформации экономики.

Результаты исследования

Результаты проведённого исследования показывают, что внедрение технологий искусственного интеллекта и Data Science оказывает существенное влияние на экономическую эффективность предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана. Анализ производственных показателей за 2020-2024 гг. свидетельствует о том, что использование цифровых систем мониторинга, аналитической обработки данных и элементов прогнозной аналитики позволяет предприятиям значительно повысить производительность производства и снизить уровень производственных издержек.

Одним из наиболее заметных результатов цифровизации стало сокращение себестоимости продукции. На предприятиях, использующих автоматизированные системы анализа производственных данных и цифрового контроля технологических процессов, средний уровень себестоимости продукции снизился на 10-12% по сравнению с предприятиями, работающими преимущественно на основе традиционных методов производственного управления [7]. Основными факторами снижения затрат стали уменьшение технологических потерь, повышение точности распределения сырья и сокращение расходов на энергоресурсы.

Анализ динамики энергозатрат показал, что внедрение систем цифрового мониторинга и автоматизированного управления производственными процессами позволило сократить расход электроэнергии в среднем на 13%. Особенно заметные результаты были зафиксированы на предприятиях цементной промышленности, где использование интеллектуальных систем контроля производственных параметров обеспечило снижение нагрузки на энергетическое оборудование и более рациональное использование ресурсов.

Важным результатом внедрения технологий искусственного интеллекта стало повышение производительности труда. По данным проведённого анализа, производительность труда на

цифровизированных предприятиях увеличилась в среднем на 14-16% [8]. Это объясняется ускорением обработки производственной информации, снижением простоев оборудования и повышением эффективности координации производственных процессов.

Существенные изменения наблюдаются и в области контроля качества продукции. Использование цифровых систем анализа производственных параметров и автоматизированного контроля технологических процессов позволило снизить уровень производственного брака более чем на 20%. В частности, на предприятиях цементной промышленности применение систем автоматизированного контроля температуры и состава сырья обеспечило более стабильное качество выпускаемой продукции и снижение технологических отклонений.

Особое значение имеет влияние цифровизации на показатели рентабельности инвестиций (ROI). Анализ деятельности предприятий показал, что внедрение технологий Data Science и элементов predictive analytics способствует повышению эффективности использования капитала и росту инвестиционной привлекательности предприятий. Средний показатель ROI на исследуемых предприятиях увеличился с 11,2% до 16,1%, что свидетельствует о положительном экономическом эффекте цифровой трансформации производственных процессов.

Заключение

Проведённое исследование показало, что применение технологий искусственного интеллекта и Data Science становится одним из наиболее перспективных направлений повышения экономической эффективности предприятий промышленности строительных материалов. В условиях усиления конкуренции, роста производственных затрат и необходимости ускоренной модернизации промышленности использование цифровых аналитических инструментов позволяет существенно повысить качество управления производственными процессами и обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Результаты исследования подтвердили, что внедрение систем цифрового мониторинга, автоматизированного анализа производственных данных и элементов predictive analytics оказывает положительное влияние на ключевые экономические показатели предприятий. На исследуемых предприятиях зафиксировано

снижение себестоимости продукции на 10-12%, сокращение уровня производственного брака более чем на 20%, уменьшение энергозатрат на 13%, а также повышение производительности труда в среднем на 14-16%. Наряду с этим наблюдается рост рентабельности инвестиций, что свидетельствует о повышении общей эффективности производственной деятельности.

Особое значение имеет тот факт, что технологии искусственного интеллекта позволяют промышленным предприятиям переходить от традиционной модели управления к системе прогностического и аналитического управления производственными процессами. Использование цифровой аналитики обеспечивает возможность оперативного выявления производственных рисков, прогнозирования технологических отклонений и своевременного принятия управленческих решений. В результате повышается устойчивость предприятий к внешним экономическим изменениям и усиливается их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.

Проведённый анализ международного опыта также показал, что наиболее высоких результатов в области цифровизации промышленности достигают страны, активно внедряющие AI-технологии в производственный сектор. Практика США, Японии, Германии и Южной Кореи свидетельствует о том, что интеграция искусственного интеллекта в систему промышленного управления обеспечивает значительное сокращение производственных издержек и ускоряет процессы технологической модернизации [9].

Для предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана расширение использования технологий Data Science и искусственного интеллекта имеет стратегическое значение. Дальнейшее развитие отрасли требует не только обновления производственного оборудования, но и формирования цифровой инфраструктуры управления производственными процессами. В связи с этим целесообразно расширять внедрение систем автоматизированного контроля, цифрового мониторинга энергозатрат и аналитической обработки производственных данных.

В качестве практических рекомендаций предлагается:

- расширить внедрение цифровых систем мониторинга производственных процессов на предприятиях промышленности

- строительных материалов;
- активизировать использование технологий predictive analytics при планировании производственных показателей и прогнозировании технических рисков;
 - внедрять AI-инструменты для оптимизации энергозатрат и сокращения производственных потерь;
 - развивать системы подготовки кадров в области цифрового промышленного менеджмента и Data Science;
 - стимулировать государственную поддержку цифровизации промышленных предприятий посредством налоговых и инвестиционных механизмов.

Таким образом, использование технологий искусственного интеллекта и Data Science создаёт основу для повышения экономической эффективности предприятий промышленности строительных материалов, ускорения процессов цифровой трансформации и укрепления промышленного потенциала Республики Узбекистан в условиях современной цифровой экономики.

Использованные источники:

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. - Geneva: World Economic Forum, 2016.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года.
3. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Статистические данные по промышленности строительных материалов за 2020-2024 гг. - Ташкент, 2025.
4. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. - 4th ed. - Pearson Education, 2021.
5. OECD. Digital Transformation in Industry: Policy Implications. - Paris: OECD Publishing, 2021.
6. АО «O'zqurilishmateriallari». Аналитические материалы и отраслевые показатели предприятий строительных материалов за 2020-2024 гг. - Ташкент, 2025.
7. Davenport T.H., Harris J.G. Competing on Analytics: The New Science of Winning. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017.

8. Porter M.E., Heppelmann J.E. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition // Harvard Business Review. - 2014. - Vol. 92. - No. 11. - P. 64-88.
9. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. - New York: W.W. Norton & Company, 2018.
10. World Bank. Digital Development Overview Report. - Washington DC, 2022.